

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 742-747
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14482683>

Rancang Aplikasi Penjualan Dengan Metode Prototype Berbasis Web

Dicky Wahyu Setiadi¹, Ibnu Rizqillah Rajabi², Irsyad Adlil Dzil Ikram³

^{1,2,3}Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

Email: dickydotkom1@gmail.com¹, irsyadadlil@gmail.com², aisyahrانبunga@gmail.com³

Abstrak

Di era digital yang terus berkembang pesat saat ini, kebutuhan akan teknologi informasi telah menjadi aspek penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat dirasakan, terutama bagi para profesional yang bergantung pada teknologi untuk menunjang berbagai aktivitas pekerjaan mereka. Dengan hadirnya berbagai aplikasi yang dirancang untuk mempermudah penggunaan, semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi kini memberikan dampak besar di berbagai sektor, terutama dalam dunia bisnis dan pendidikan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam sistem penjualan. Penggunaan aplikasi berbasis web sebagai sistem penjualan kini menjadi solusi yang semakin populer, karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi penjualan berbasis web menggunakan metode prototype. Metode ini dipilih karena memiliki sifat yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan pengguna atau bisnis. Dengan menggunakan pendekatan ini, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang sesuai dengan harapan klien, mudah digunakan, dan terstruktur dengan baik. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah aplikasi penjualan yang sederhana dan mudah digunakan, yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai kalangan usia.

Kata kunci : *Teknologi Informasi, Web perancangan, Prototype*

Abstract

In the current rapidly developing digital era, the need for information technology has become an important aspect that cannot be separated from everyday life. This is very much felt, especially for professionals who depend on technology to support their various work activities. With the presence of various applications designed to facilitate use, all needs can be met more quickly, effectively, and efficiently. Advances in the field of information technology now have a major impact on various sectors, especially in the world of business and education. One of the most visible changes is in the sales system. The use of web-based applications as a sales system is now an increasingly popular solution, because of its ability to increase the efficiency and effectiveness of the sales process. This study aims to design a web-based sales application using the prototype method. This method was chosen because it has a flexible nature, allowing adjustments to user or business needs. By using this approach, developers can create applications that are in accordance with client expectations, easy to use, and well structured. In addition, the results of this study are expected to produce a simple and easy-to-use sales application, which can be accessed by users of various ages.

Keywords: *Information Technology, Web Design, Prototype*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan teknologi informasi kini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendukung berbagai aktivitas pekerjaan. Pada zaman sekarang, hampir seluruh aspek pekerjaan telah bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Aplikasi-aplikasi digital berperan penting dalam mempermudah pekerjaan, sehingga mempercepat proses serta menciptakan cara-cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Salah satu contoh penerapan teknologi yang sedang berkembang pesat adalah **e-commerce**, sebuah sistem perdagangan yang dilakukan secara online melalui berbagai platform digital.

E-commerce kini menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil, serta menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan memanfaatkan platform e-commerce, pelaku bisnis dapat lebih mudah memperkenalkan produk

mereka kepada konsumen yang lebih luas tanpa batasan geografis. Selain itu, proses jual beli produk pun menjadi lebih cepat dan lebih praktis, tanpa perlu ada interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, e-commerce membuka peluang besar untuk memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, dan memperkenalkan produk kepada konsumen dari berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan pemanfaatannya, e-commerce dapat dijelaskan sebagai semua bentuk transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Biasanya, platform e-commerce ini dapat berupa situs web atau aplikasi mobile yang memfasilitasi jual beli barang dan jasa. Platform belanja online seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia adalah contoh dari penerapan e-commerce yang sangat populer di Indonesia dan global. Media yang digunakan untuk transaksi ini tidak hanya terbatas pada internet, tetapi juga mencakup berbagai perangkat elektronik lainnya seperti televisi interaktif dan sistem telepon.

Menurut David (1999), e-commerce adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan teknologi berbasis aplikasi dengan berbagai proses bisnis yang ada. Sistem ini memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi antara berbagai pihak—termasuk bisnis, konsumen, dan masyarakat—secara elektronik. Melalui e-commerce, transaksi yang sebelumnya memerlukan interaksi langsung antara penjual dan pembeli kini dapat dilakukan dengan lebih efisien, lebih mudah diakses, serta dapat dijangkau oleh lebih banyak pelanggan. Hal ini tentu saja menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang, sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih dan membeli produk.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada e-commerce, berbagai usaha dan bisnis di seluruh dunia kini berusaha untuk memanfaatkan platform digital ini dalam rangka memperluas jaringan pasar, meningkatkan branding, dan tentu saja, mempercepat proses penjualan yang selama ini memakan waktu dan tenaga. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis e-commerce, semua proses perdagangan bisa dilakukan dengan lebih efektif, mempermudah konsumen dalam mengakses produk, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen dalam bertransaksi.

Teknologi sekarang banyak merubah suatu aspek bisnis dan suatu aktivitas pasar yang terjadi. Dalam suatu bisnis perdagangan misalnya yaitu, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e commerce (electronic commerce) seperti yang dikenal dengan metode penjualan online. E Commerce juga merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “a global network of computer network” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan - jaringan kecil yang terjadi di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama e commerce.

Prototype adalah salah satu metode pengembangan software yang mengijinkan pengguna/user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal.

KAJIAN TEORI

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan pengembangan aplikasi penjualan berbasis web. Metode yang digunakan antara lain:

- a. Metode Observasi. Metode observasi merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas yang berkaitan dengan sistem yang ada pada klien. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan di perusahaan atau organisasi yang menjadi objek penelitian. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana alur kerja, interaksi pengguna dengan sistem, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna atau staf yang terlibat dalam proses tersebut. Data yang diperoleh melalui observasi ini kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang lebih jelas terkait kebutuhan sistem dan bagaimana aplikasi yang akan dibangun bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.
- b. Metode Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Dalam konteks penelitian ini, wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang relevan dengan pengembangan aplikasi penjualan berbasis web. Proses wawancara dilakukan dengan para

pihak terkait, seperti pemangku kepentingan, pengguna potensial aplikasi, dan staf yang berinteraksi langsung dengan sistem yang ada. Wawancara ini bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi dalam proses bisnis, fitur yang diinginkan oleh pengguna, serta ekspektasi pengguna terkait aplikasi yang akan dikembangkan. Wawancara memberikan data yang lebih kualitatif dan mendalam dibandingkan dengan metode observasi, dan hasil wawancara ini menjadi dasar untuk merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Prototype. Metode ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel, iteratif, dan memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cepat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Prototype memungkinkan pengembang untuk menghasilkan gambaran awal sistem yang dapat diuji dan dievaluasi oleh klien sebelum aplikasi final diselesaikan. Metode ini cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan umpan balik yang cepat dan akurat dari klien. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam metode Prototype:

1. Komunikasi (Communication)

Pada tahap pertama ini, dilakukan komunikasi intens antara pengembang dan klien untuk mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan harapan klien terkait aplikasi yang akan dibangun. Komunikasi ini penting agar pengembang mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah bisnis yang dihadapi oleh klien dan fitur-fitur utama yang diinginkan oleh pengguna. Selain itu, komunikasi yang efektif pada tahap ini juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam pemahaman antara pengembang dan klien. Tahap komunikasi ini melibatkan diskusi tentang berbagai aspek aplikasi, termasuk antarmuka pengguna, fungsionalitas utama, serta prioritas kebutuhan sistem.

2. Perencanaan Cepat (Quick Plan)

Setelah komunikasi dilakukan, tahap berikutnya adalah perencanaan cepat. Pada tahap ini, pengembang merancang desain awal berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilakukan dengan klien. Desain awal ini mencakup perancangan antarmuka pengguna, arsitektur aplikasi, dan spesifikasi teknis lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien. Tujuan dari perencanaan cepat adalah untuk memberikan gambaran awal yang jelas mengenai bagaimana aplikasi akan dibangun dan memastikan bahwa desain tersebut dapat mendukung kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pada tahap ini juga dilakukan pemilihan teknologi dan platform yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi.

3. Pemodelan Desain Cepat (Modeling Quick Design)

Setelah tahap perencanaan, pengembang mulai membuat model desain awal aplikasi, yang bisa berupa diagram UML atau model lain yang relevan. Pemodelan ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur aplikasi secara lebih visual dan menyeluruh. Desain awal ini membantu klien untuk memahami secara lebih detail bagaimana aplikasi akan bekerja dan berinteraksi dengan pengguna. Pemodelan ini juga mencakup proses analisis yang mendalam terhadap kebutuhan sistem, serta penyesuaian dengan ekspektasi klien yang telah disepakati sebelumnya.

4. Pembangunan Prototipe (Construction of Prototype)

Pada tahap ini, pengembang mulai membangun prototipe awal aplikasi, yang hanya mencakup fitur dan fungsionalitas utama yang dianggap paling penting oleh klien. Pembangunan prototipe ini lebih berfokus pada pembuatan antarmuka pengguna dan alur kerja dasar yang diinginkan. Meskipun aplikasi pada tahap ini belum sepenuhnya lengkap, prototipe yang dibangun memberikan gambaran nyata tentang bagaimana aplikasi akan berfungsi. Prototipe ini bertujuan untuk memberikan visualisasi kepada klien tentang bentuk aplikasi yang akan datang dan untuk mendapatkan umpan balik dari klien mengenai fitur, fungsionalitas, dan desain antarmuka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi penjualan berbasis web ini adalah metode prototipe, yang dipilih karena sifatnya yang fleksibel, iteratif, dan memungkinkan pengembang untuk menghasilkan sistem yang lebih cepat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Proses penelitian ini dimulai dengan tahap komunikasi antara tim pengembang dan klien untuk

mengidentifikasi kebutuhan dasar dari aplikasi yang akan dibuat. Tahap komunikasi ini sangat penting karena pada tahap ini, pengembang dan klien akan mendiskusikan secara rinci berbagai aspek dari aplikasi penjualan yang diinginkan, termasuk fitur utama, antarmuka pengguna, serta alur kerja yang diinginkan oleh pengguna. Proses komunikasi ini melibatkan wawancara dengan pihak klien, pengumpulan informasi terkait bisnis yang dijalankan oleh klien, dan observasi terhadap proses bisnis yang ada, agar aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan solusi yang tepat dan bermanfaat.

Setelah kebutuhan aplikasi teridentifikasi, tahap berikutnya adalah perencanaan cepat, di mana tim pengembang merancang desain awal aplikasi berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, pengembang akan merancang antarmuka pengguna (user interface), arsitektur aplikasi, serta fungsionalitas dasar yang diperlukan oleh sistem. Tujuan dari perencanaan cepat adalah untuk memberikan gambaran awal tentang aplikasi yang akan dibangun, sekaligus untuk memastikan bahwa desain yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan oleh klien. Selain itu, perencanaan cepat juga bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi teknis dari sistem yang akan dikembangkan, seperti pemilihan platform, teknologi, serta alat yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi.

Setelah tahap perencanaan selesai, tim pengembang kemudian mulai membuat prototipe awal aplikasi yang berfungsi sebagai gambaran atau mock-up aplikasi yang lebih konkret. Meskipun fitur dan fungsinya belum sepenuhnya lengkap, prototipe ini bertujuan untuk memberikan klien sebuah visualisasi tentang aplikasi yang sedang dibangun. Prototipe awal ini mencakup elemen-elemen dasar seperti halaman utama, halaman produk, dan proses transaksi, meskipun belum mencakup seluruh fitur yang ada dalam aplikasi final. Prototipe ini diserahkan kepada klien untuk mendapatkan umpan balik. Umpan balik yang diberikan oleh klien sangat penting untuk menilai apakah prototipe tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi mereka atau apakah ada aspek yang perlu diperbaiki, ditambah, atau diubah. Melalui umpan balik ini, tim pengembang dapat dengan cepat mengidentifikasi kekurangan dalam aplikasi dan segera melakukan perbaikan agar aplikasi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien.

Selain itu, dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua metode utama, yaitu observasi dan wawancara. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas atau proses yang terjadi di lingkungan pengguna, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada, serta masalah atau kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Melalui pengamatan ini, pengembang dapat memperoleh wawasan berharga yang akan membantu merancang aplikasi yang lebih efektif. Wawancara dilakukan dengan pengguna atau klien untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi dalam proses bisnis mereka, fitur yang diinginkan, serta kendala teknis yang mungkin dihadapi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai konteks pengguna sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat lebih relevan dan berguna bagi mereka. Data yang diperoleh dari kedua metode ini kemudian dianalisis untuk merancang sistem yang lebih baik, serta untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun dapat memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Setelah prototipe diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh klien, tahap selanjutnya adalah uji coba lebih lanjut untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi. Uji coba ini melibatkan pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi, seperti kemampuannya untuk menangani transaksi penjualan, pengelolaan produk, dan sistem pembayaran yang aman. Selain itu, uji coba ini juga akan melibatkan pengujian terhadap kecepatan akses aplikasi, kenyamanan antarmuka pengguna, serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi oleh berbagai kalangan pengguna, baik yang berpengalaman maupun yang baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Tim pengembang akan memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan dan tidak membingungkan pengguna, dengan mempertimbangkan berbagai usia, latar belakang, dan tingkat keterampilan teknis pengguna. Berdasarkan hasil uji coba, tim pengembang akan melakukan evaluasi mendalam untuk menentukan apakah aplikasi sudah memenuhi standar kualitas yang diinginkan, baik dari segi fungsionalitas, kinerja, maupun pengalaman pengguna. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, perbaikan akan segera dilakukan untuk memastikan aplikasi berfungsi optimal.

Pada tahap akhir penelitian, kesimpulan akan diambil mengenai efektivitas metode prototipe dalam mengembangkan aplikasi penjualan berbasis web ini. Peneliti akan menilai apakah metode prototipe memungkinkan pengembangan aplikasi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selain itu, saran juga akan diberikan untuk pengembangan lebih lanjut atau perbaikan aplikasi agar dapat lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dasar, tetapi juga memberikan solusi yang lebih efisien, efektif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem aplikasi berbasis web, terutama dalam konteks e-commerce dan aplikasi penjualan online yang terus berkembang pesat.

Gambar 2. Hal Web

Gambar 3. Hal Web

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode prototipe dalam pengembangan aplikasi penjualan berbasis web sangat efektif dalam menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau klien. Metode ini memungkinkan pengembang untuk memperoleh umpan balik secara langsung dan cepat dari klien melalui prototipe awal yang diserahkan untuk pengujian dan perbaikan. Prototipe ini memberikan gambaran yang jelas mengenai aplikasi yang sedang dikembangkan, memungkinkan pengembang untuk lebih mudah menyesuaikan fitur dan fungsionalitas aplikasi dengan kebutuhan klien.

Proses iteratif yang digunakan dalam metode prototipe juga memungkinkan penyesuaian desain dan fitur aplikasi secara berkelanjutan, sehingga aplikasi dapat berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis atau preferensi pengguna. Dengan demikian, klien tidak hanya terlibat dalam setiap tahap pengembangan, tetapi juga memiliki kendali yang lebih besar terhadap hasil akhir aplikasi.

Selain itu, hasil uji coba aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi penjualan berbasis web yang dikembangkan dengan metode prototipe dapat berfungsi dengan baik, efisien, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Pengujian terhadap berbagai fitur seperti transaksi penjualan, pengelolaan produk, dan sistem pembayaran yang aman juga menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah berarti. Aplikasi ini juga dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang teknis dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan aplikasi penjualan berbasis web, khususnya dalam konteks e-commerce. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi bisnis yang ingin mengembangkan sistem penjualan online yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam menyesuaikan aplikasi dengan teknologi yang terus berubah dan meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih optimal di masa depan.

REFERENSI

- Abdurrahman, M., & Hidayat, N. "Implementasi Metode Prototype dalam Pengembangan Aplikasi Penjualan Online." *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 2020, 112-120.
- Husain, Z. "Analisis Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada UMKM." *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi*, 2018, 220-230.
- Kusnadi, R. "Pengembangan E-commerce dengan Metode Prototype untuk Meningkatkan Efektivitas Penjualan." *Jurnal Teknologi Informasi dan Aplikasi*, 2019.